

CLAUSURA ROTACIÓN EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENCIA – SERVICIO

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PERIODO 2019-A

ESTUDIANTES

- ANDRES ALOMIA CAMILO
- CESAR AUGUSTO CASTRILLON LARRAHONDO
 - OCTAVIO AUGUSTO CORDOBA VALDES
 - MARLEN CUERO PERLAZA

COORDINADORA DE ROTACIÓN EXTRAMURAL

DRA NORAYDA FRANCO PUENTE

COORDINADOR AREA DE ODONTOLOGIA

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

ODONTOLOGIA – PERIODO 2019A

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO 2019^a (FEBRERO- MAYO)

DISTRIBUCIÓN POR EDADES HOSPITAL SAN RAFAEL

>1	2
1-4	82
5-14	81
15-44	262
45-59	168
60 O MÁS	32

TOTAL DE PACIENTES: 627

DISTRIBUCIÓN POR GENERO

MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
217	410	627

GÉNERO

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VINCULACIÓN

CONTRIBUTIVO	30
SUBSIDIADO	594
PNA	0
PARTICULAR	0
OTRO	3

TOTAL DE PACIENTES: 627

ACTIVIDADES PYP Y MORBILIDAD

P Y P	MORBILIDAD	TOTAL
419	689	1.108

ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDAD	TOTAL	%
C.P	119	28%
ENSEÑANZA	132	32%
AMBIENTACIÓN	2	1%
SELLANTES	6	1%
FLÚOR	66	16%
PROFILAXIS	52	12%
DETARTRAJE	42	10%

TOTAL DE ACTIVIDADES:419

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDAD	TOTAL	%
AMALGAMA	182	27%
RESINA	470	68%
IONÓMERO	5	1%
EXODONCIA	30	4%
URGENCIA	2	0%

TOTAL DE ACTIVIDADES:689

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZARZAL

NÚMERO DE ESTUDIANTES

SRA DE LAS MERCEDES	SIMÓN BOLIVAR	TOTAL
710	425	1135

TOTAL ESTUDIANTES

■ NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES ■ SIMÓN BOLIVAR

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR INSTITUCIÓN

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ESTUDIANTES
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	NORMAL SUPERIOR PRIMERA	160
	NORMAL SUPERIOR SEGUNDA	213
	JHON F.KENNEDY	119
	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	83
	POLICARPA SALAVARRIETA	82
	LAS MERCEDES	53

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ESTUDIANTES
SIMÓN BOLIVAR	CAMILO TORRES	188
	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	97
	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	140

SRA DE LAS MERCEDES

I. E. SIMÓN BOLIVAR

■ NORMAL SUPERIOR PRIMERA ■ NORMAL SUPERIOR SEGUNDA
■ JHON F.KENNEDY ■ FRANCISCO DE PAULA STDR
■ POLICARPA SALAVARRIETA ■ LAS MERCEDES

■ CAMILO TORRES ■ SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ■ FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

TOTAL TIPO DE VINCULACION EN LAS DOS SEDES PRINCIPALES

NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES			
EMSSANAR	COOSALUD	S.O.S	TOTAL
492	154	64	710

SIMÓN BOLIVAR			
EMSSANAR	COOSALUD	S.O.S	TOTAL
351	46	28	425

NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES

■ EMSSANAR ■ COOSALUD ■ S.O.S ■ TOTAL

INSTITUCIÓN ED. SIMÓN BOLIVAR

■ EMSSANAR ■ COOSALUD ■ S.O.S ■ TOTAL

TOTAL TIPO DE VINCULACION EN LAS DOS SEDES PRINCIPALES

NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES			
EMSSANAR	COOSALUD	S.O.S	TOTAL
492	154	64	710

SIMÓN BOLIVAR			
EMSSANAR	COOSALUD	S.O.S	TOTAL
351	46	28	425

NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES

■ EMSSANAR ■ COOSALUD ■ S.O.S ■ TOTAL

INSTITUCIÓN ED. SIMÓN BOLIVAR

■ EMSSANAR ■ COOSALUD ■ S.O.S ■ TOTAL

- **ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL EN HOGARES INFANTILES EN ZARZAL**

NUMERO DE ESTUDIANTES

HDB UN MUNDO MAGICO Y DE COLOR	HOGAR INFANTIL ALEGRIA INFANTIL	TOTAL
76	60	136

TOTAL ESTUDIANTES

TIPO DE VINCULACIÓN

HDB UN MUNDO MAGICO Y DE COLOR			
EMSSANAR	COOSALUD	SOS	TOTAL
58	12	6	76

TIPO DE VINCULACIÓN

HOGAR INFANTIL ALEGRIA INFANTIL			
EMSSANAR	COOSALUD	SOS	TOTAL
38	16	6	60

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS 1.898

HOSPITAL

627

INSTITUCIONES

1.271

TOTAL

1.898

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
3688	\$74.827.100

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL AREA DE ODONTOLOGIA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL - VALLE EN EL PERIODO 2019A

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas que aquejan a la población del municipio de zarzal son las enfermedades odontológicas y esto es debido a que en su mayoría los pacientes acuden a la consulta odontológica solo cuando estas están avanzadas y no de manera periódica para mantener una buena salud oral y detectar a tiempo las enfermedades bucodentales en fases tempranas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las causas que afectan el cumplimiento de metas en promoción y prevención de la salud oral y la ausencia de pacientes en la consulta odontológica en el hospital departamental San Rafael de Zarzal Valle en el periodo 2019A?

JUSTIFICACIÓN

El déficit en el cumplimiento de las metas de promoción y prevención del área de odontología y el poco flujo de pacientes en la consulta odontológica en el hospital departamental san Rafael de zarzal son problemas que aquejan al área de odontología hace un buen tiempo y q cada día el personal del área trata de combatir con el objetivo de mejorar la salud oral de la población zarzaleña.

OBJETIVO GENERAL

Identificar el motivo de no consulta que afectan el cumplimiento de metas en promoción y prevención de la salud oral en el hospital san Rafael de zarzal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Encontrar las principales causas por las cuales los pacientes no acuden a consulta odontológica.
- Ayudar mediante apoyo administrativo a elevar las metas de promoción y prevención en salud oral.
- Evaluar por medio de una encuesta física el nivel de conocimiento sobre la salud bucodental en la población de zarzal.
- Educar por medio de capacitaciones a cada uno de los colegios del municipio, comunidad y hospital acerca de medidas de promoción y prevención de la salud oral.

MARCO CONTEXTUAL

- En el año 1957 se funda el Hospital San Rafael con el firme propósito de brindarle a la comunidad servicios de salud con acciones integrales. Desde entonces la institución ha buscado aumentar su cobertura de atención médica general y especializada, en todo lo relacionado en la prestación de servicios contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Zarzaleña,
- CI 5 6-32
- Zarzal - Valle Del Cauca

MATERIALES Y METODOS

Se usó una ficha de recolección de datos (encuesta) donde se realizaron 9 preguntas acerca del motivo de no consulta.

**POBLACIÓN DE
ESTUDIO**

136 usuarios del hospital San
Rafael de zarzal que asisten a
otros servicios.

RESULTADOS

I. TOTAL ENCUESTADOS SEGÚN GÉNERO

F	110
M	26

TOTAL DE ENCUESTAS: 136

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

SOS	15
EMSSANAR	99
COOSALUD	22

TOTAL DE ENCUESTAS: 136

PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO

SI	50
NO	86

TOTAL DE PACIENTES: 136

RESULTADAS DE MOTIVO DE NO CONSULTA ODONTOLÓGICA

MAL SERVICIO	7
DEMORA EN FACTURAS	40
HORARIO INADECUADO	27
POR CUIDADO DE NIÑOS	3
TEMOR	5
TIEMPO	14

TOTAL DE ENCUESTAS: 91

CONCLUSIÓN

- A través de la encuesta se determinó que los motivos de no consulta obedecen a falta de tiempo por parte de los usuarios por horarios inadecuados de las consultas en el servicio de odontología, temor al odontólogo y problemas en la asignación y facturación de las citas en su gran mayoría. Los encuestados afirmaron que el servicio de odontología en su parte clínica era muy bueno, pero carecía del complemento administrativo.

RECOMENDACIONES

- Realizar jornadas de educación en salud oral más constantes en los colegios.
- Incluir brigadas de promoción y prevención en salud oral en los barrios de del municipio de zarzal.
- Visitas periódicas puerta a puerta en la población para concientizar una buena salud oral y promover la visita periódicamente al odontólogo.
- Crear un horario de atención adicional para aquellas personas que por tiempo no puedan acudir a la consulta en los horarios establecidos.
- Mejorar la asignación y facturación de las citas.

FOTOGRAFIAS

**DEMANDA INDUCIDA EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL
PACIENTES CAPTADOS: 204**

FOTOGRAFIAS

REALIZACIÓN DE ENCUESTA

FOTOGRAFIAS

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION

FOTOGRAFIAS

CONTROL DE PLACA EN HOGARES INFANTILES

FOTOGRAFIAS

**EDUCACION EN SALUD ORAL E INSTRUCCION DE
TECNICAS DE CEPILLADO**

FOTOGRAFIAS

**APLICACIÓN DE FLUOR EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

FOTOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

- 1. Márquez-Rodríguez JA, Navarro-Lizaranzu MC, Cruz-Rodríguez D, Gil-Flores J. ¿Por qué se le tiene miedo al dentista? RCOE 2004;9(2):165-174. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000200003
- 2. Milena Pérez Zambrano y Margeri Rendón Álvarez. Características asociadas con la inasistencia a la consulta de promoción y prevención en salud en una IPS de la ciudad de Medellín 2016. Universidad del CES. Facultad de Medicina. Especialización en Epidemiología. Medellín 2016. Disponible en: http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/4394/1/Caracteristicas_asociadas_inasistencia.pdf
- 3. Rivera Zelaya, Ivette Carolina; Fernández Parra, Antonio Ansiedad y miedos dentales en escolares hondureños Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 37, núm. 3, 2015, pp. 461-475 Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/805/80537302.pdf>
- 4. Salinas Rebolleda E, De la Cruz Mesía R, Bastías Silva G. Inasistencia de pacientes a consultas medicas de especialistas y su relación con indicadores ambientales y socioeconómicos regionales en el sistema de salud público de Chile. Rev.Medwave. 2014; 14(9). Disponible en: <https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Invest>

TRANSFORMACIÓN & BUEN GOBIERNO

DRA. MAGALLY CUADROS S.